

DOI: 10.24411/2686-7702-2019-10013

Перекрёстный год России и Японии (2018–2019): достижения и неудачи

О.И. Казаков

Аннотация. В статье анализируется прошедший впервые в двусторонних отношениях в 2018–2019 гг. Перекрёстный год России и Японии, который включал Год России в Японии и Год Японии в России. Этот межгосударственный проект, призванный улучшить атмосферу в отношениях между народами двух стран, стал значимым культурным событием в жизни россиян и японцев. Серия японских мероприятий в России немного улучшила отношение россиян к Японии на фоне её территориальных притязаний на «северные территории» – южные Курильские острова. В то же время политические ожидания японских политиков на подвижки в решении территориальной проблемы не оправдались. Однако Перекрёстный год заложил в формате «мягкой силы» основу дальнейшего развития двусторонних отношений на уровне народной дипломатии – «корней травы», а также способствовал открытию в 2020 г. нового межгосударственного проекта по улучшению взаимодействия между регионами России и Японии.

Ключевые слова: Япония, российско-японские отношения, перекрёстный год, народная дипломатия, «корни травы», «мягкая сила», культурные связи, территориальная проблема.

Автор: Казаков Олег Игоревич, заведующий Отделом наукометрии и информационных технологий, Институт Дальнего Востока РАН. ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Cross-Year of Russia and Japan (2018–2019): achievements and failures

O.I. Kazakov

Abstract. Bilateral relations between Russia and Japan in the course of 2018–2019 Russian-Japanese Cross-Year are analyzed in the article. The said International Project, aimed at improving relations between the peoples of both nations involves the Year of Russia in Japan, and the Year of Japan in Russia. For both countries the Project has turned into a very meaningful cultural event. Several Japanese social events have improved the attitude of Russian public towards Japan despite the latter's territorial claims for the “Northern Territories” (the Kurile Islands). In the meantime the expectations of the Japanese politicians for the progress in solution of the territorial problem have not been justified. On the other hand, the Russian-Japanese Cross-Year has provided a “soft power” basis for the further development of bilateral relations and cultural links on the level of “grass roots” or “people's diplomacy”. It has also contributed into a start of a new bilateral Project aimed at improving mutual cooperation between certain regions of Russia and Japan.

Keywords: Japan, Russian-Japanese relations, Cross-Year, people's diplomacy, "grass roots", "soft power", cultural links, territorial issue.

Author: Kazakov Oleg I., Head of Scientometrics and Information Technology Dept., Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Введение

Решение о проведении Перекрёстного года России и Японии было принято в декабре 2016 г. во время двухдневного визита президента России В.В. Путина в Японию, когда он провёл серию встреч с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, другими официальными лицами, бизнес-элитой страны. Первый раунд российско-японских переговоров состоялся 15 декабря в Нагато – родном городе С. Абэ. 16 декабря в Токио лидеры двух стран продолжили консультации в расширенном формате. На прошедшей по результатам визита пресс-конференции В.В. Путин сказал: «Особое значение для развития тесных партнёрских отношений между Россией и Японией имеет сотрудничество в гуманитарной сфере, контакты между людьми, культурные, научные и образовательные обмены. Ежегодно организуются форумы ректоров вузов. В июне (2016 г. – О.К.) в Японии открылся одиннадцатый Фестиваль российской культуры. Убеждён, укреплению связей в этих сферах будет содействовать и проведение в 2017 г. фестиваля "Русские сезоны в Японии", а в 2018 г. – "перекрёстных годов" двух стран. Безусловно, мы с господином Премьер-министром будем уделять этому направлению нужное внимание» [Президент России, 16.12.2019].

16 декабря 2016 г. в г. Токио был подписан на японском и русском языках Меморандум о взаимопонимании между Правительством Японии и Правительством Российской Федерации относительно проведения Года Японии в России и Года России в Японии.

Политической особенностью является то, что идею Перекрёстного года России предложила Япония, и Кремль с этим проектом согласился. Очевидно, что проект взаимовыгоден для двух стран, поэтому в дальнейшем в своей реализации он не испытывал каких-либо препятствий политического характера.

В то же время, как представляется, Россия видела в этом проекте возможность улучшить отношения с Японией на фоне попыток изоляции России с помощью санкций со стороны ряда стран. Тем более что Япония входит в клуб G7, в котором остальные страны занимают более жёсткую позицию по вопросам антироссийских санкций. Также российская сторона заинтересована в привлечении японского бизнеса на Дальний Восток страны, и данный проект мог способствовать приходу японских инвесторов и бизнеса в этот регион. Однако интерес японской стороны к налаживанию отношений с Россией связан, прежде всего, с созданием благоприятной для решения территориальной проблемы атмосферы. В любом случае оказалось, что улучшение отношений выгодно и России, и Японии.

В итоге, в России был проведён Год Японии в России со слоганом: «Есть Япония, которую вы не знаете», а в Японии – Год России в Японии со слоганом: «Есть Россия, которую вы не знаете». Следует отметить, что даты начала и окончания данных

перекрёстных годов оказались размытыми¹, а некоторые мероприятия, которые стартовали во время Перекрёстного года, продолжаются и после его формального завершения.

Характерной имиджевой особенностью проведённого Перекрёстного года стало то, что «дорогу в жизнь» ему в России дал президент В.В. Путин, а в Японии – премьер-министр Абэ Синдзо, которых в обеих странах считают «сильными лидерами». В этом смысле региональным властям, прежде всего в России, из Кремля был дан чёткий сигнал о необходимости способствовать проведению мероприятий в рамках данного проекта, несмотря на продолжающиеся между странами переговоры по заключению мирного договора, которые в российском обществе часто вызывают негативную реакцию из-за позиции японской стороны по «возвращению северных территорий». Возможно, что успех проведения японской стороной Года Японии в России обусловлен именно тем, что В.В. Путин чётко отделил политические вопросы от гуманитарных. Другими словами, в России Перекрёстный год воспринимался исключительно как гуманитарный проект, призванный формировать атмосферу дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

В японском русскоязычном буклете «Год Японии в России», изданном японской стороной в 2018 г. к церемонии открытия, на первых страницах – обращение двух лидеров – Абэ Синдзо и В.В. Путина к читателям на двух языках. Как представляется, этот имиджевый ход оказал позитивное влияние на проведение мероприятий Года Японии в России не только в столице, но и во многих других регионах и городах России.

Накануне открытия Перекрёстного года чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса дал интервью журналу «Огонёк». Он, в частности, сказал: «Японо-российские отношения имеют длинную историю, но до сих пор мы многого не знаем друг о друге. Желание двух лидеров – чтобы перекрёстный год послужил дальнейшему углублению взаимопонимания между нашими народами. Мы намерены знакомить россиян с самым широким спектром японской культуры – от традиционной до современной. Мероприятия охватят очень многие сферы, в том числе политику и экономику» [Есть Япония...]. В то же время российская сторона видела в данном проекте в основном культурную составляющую.

На церемонии открытия Перекрёстного года, которое состоялось 26 мая 2018 г. в Большом театре (рис. 1) и демонстрировалось по телеканалу «Россия – Культура», президент России В.В. Путин, в частности, отметил: «Российско-японские перекрёстные годы проводятся впервые. С инициативой их организации выступили наши японские коллеги, и мы эту инициативу, разумеется, поддержали. Российские министерства, общественно-политические и деловые круги в сотрудничестве с партнёрами из Японии сделали всё необходимое, чтобы идея проведения Года России в Японии и Года Японии в России получила практическое воплощение» [Президент России, 26.05.2018].

Также В.В. Путин отметил позицию России по Перекрёстному году: «В заключение вновь подчеркну, что реализация уникального проекта перекрёстных годов будет способствовать дальнейшему укреплению отношений добрососедства и партнёрства между Россией и Японией» [Там же].

В свою очередь С. Абэ сказал: «Считается, что Япония и Россия – близкие и в то же время далёкие страны, хотя и являются соседями, а японо-российские отношения таят в

¹ Нужно учитывать, что в Японии финансовый год начинается с 1 апреля, поэтому финансирование любых мероприятий закладывается, прежде всего, на период финансового, а не календарного года.

себе большой потенциал. Сейчас этот потенциал шаг за шагом реализуется. Граждане двух стран общаются друг с другом в различных областях и понимают друг друга. Это значительно сокращает расстояние между двумя странами, рождает серьезное доверие и дружбу. К такому светлому будущему нас ведёт нынешний перекрёстный год» [Там же].

Рис. 1. Церемония открытия перекрёстных годов России и Японии в Большом театре, Москва, 26 мая 2018 г. На сцене В.В. Путин (слева) и Абэ Синдзо (справа). Фото с сайта Президента России.

На церемонии закрытия Перекрёстного года, которое прошло 29 июня 2019 г. в г. Осака после заседания G20 (рис. 2), премьер-министр Японии Абэ Синдзо сказал, что в России в рамках перекрёстных годов прошло более 600 мероприятий, в которых приняло участие более 1,5 млн человек. Среди этих мероприятий были такие, как гастроли театра кабуки, показательные выступления по искусству стрельбы из лука верхом на коне и обмены по боевому искусству. Все они очень хорошо передавали привлекательность Японии.

И в Японии люди смогли прикоснуться к сущности русской культуры, что является гордостью всего мира, в частности, к выставке живописи из собрания Пушкинского музея и к выступлениям балета Мариинского театра в Японии.

По мнению С. Абэ, за год народы Японии и России как никогда проявили интерес друг к другу и сблизились [Президент России, 29.06.2019].

И уже на церемонии закрытия С. Абэ анонсировал начало нового двустороннего проекта: «Сегодня японо-российский перекрёстный год заканчивается, но мы с Президентом Путиным приняли решение о начале первого в истории японо-российского года межрегиональных обменов с желанием распространения двусторонних контактов по всем уголкам обеих стран. Каждый регион обеих стран имеет свою традицию и характерные черты» [Там же].

В свою очередь, президент России В.В. Путин отметил, что программа перекрёстных годов получилась действительно яркой, масштабной, насыщенной интересными событиями. И она охватила практически все направления двустороннего взаимодействия: в культуре, искусстве, образовании, туризме.

Рис. 2. Церемония закрытия перекрёстных годов России и Японии в г. Осака, 29 июня 2019 г. Фото с сайта Президента России.

В частности, он сказал: «И в России, и в Японии успешно проведено более 700 <...> самых разных мероприятий. Это художественные выставки российских и японских музеев, кино- и театральные фестивали, музыкальные гастроли, заходы парусных судов в порты двух стран. Реализованы совместные проекты в таких областях, как здравоохранение, высокие технологии, городское управление. В России с успехом прошли выступления Японского дома боевых искусств “Ниппон Будокан”. В апреле японские туристы совершили ознакомительный тур по Транссибу в рамках маршрута “Следуя за солнцем”, проехав через всю Россию: от Владивостока до Москвы. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге организован мастер-класс по реставрации японских мечей, находящихся в музейных коллекциях в России. Это первое и во многом уникальное событие такого рода в нашей стране» [Там же].

В заключении В.В. Путин поддержал своего коллегу С. Абэ, сказав о новом двустороннем проекте: «И как сказал Синдзо только что, мы договорились запустить новый проект – Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Мне особенно приятно сказать об этом здесь, в Осаке, – городе-побратиме моего родного Санкт-Петербурга. Эта важная инициатива призвана придать новое качество разноплановым взаимовыгодным связям между регионами России и Японии» [Там же].

Таким образом, закрытие Перекрёстного года не привело российско-японские отношения к заметному «периоду охлаждения», а плавно подвело к периоду подготовки нового проекта по сотрудничеству между регионами России и Японии. В итоге, 2020 г. станет Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов². И такого рода год также будет проводиться между странами впервые в истории.

² Ожидается, что он пройдёт не только в календарном 2020 г., но и захватит 2021 г.

Год России в Японии

Основой Года России в Японии стал Фестиваль российской культуры³, который в 2018 г. отметил 13-летнюю годовщину. Решение о проведении ежегодного Фестиваля было принято в 2006 г. президентом России В.В. Путиным и правительством страны и согласовано на высшем уровне с руководством Японии.

Целевая аудитория Фестиваля российской культуры в Японии – это срез современного японского общества, включая детей, школьников, студентов, представителей среднего, старшего и пожилого возрастов, людей самых разных профессий и интересов. По существу, это в основном средний класс, люди, начинающие и уже давно интересующиеся российской культурой и искусством. Фестиваль даёт им широкие возможности для удовлетворения своих культурных интересов, и, благодаря этому, в японском обществе формируется положительное восприятие соседней страны – России. Фестиваль не носит коммерческого характера, часть выступлений наших артистов японский Оргкомитет проводит при содействии различных муниципальных образований, в частности, для детей, людей с ограниченными возможностями и переселенцев из районов стихийных бедствий, например, после землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. Общее количество российских участников Фестиваля составляет ежегодно 400–500 человек. Фестиваль продолжается 7–10 месяцев в году.

По договоренности на высшем уровне, для координации деятельности, связанной с вопросами проведения фестивальных мероприятий, в обеих странах созданы Оргкомитеты. Российский Оргкомитет Фестиваля с 2016 г. возглавляет специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой. Японский Оргкомитет Фестиваля с 2016 г. возглавляет Комура Масахико – депутат парламента, заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, известный политик, юрист, в своё время занимавший важные государственные посты министра обороны, юстиции, иностранных дел Японии. У Японского Оргкомитета Фестиваля имеется специализированный японо-язычный сайт [Россия бунка фэсутибару...].

Фестиваль с каждым годом получает всё бóльший отклик в японских СМИ, а в его проведении участвуют также волонтеры из общественных организаций, выступающих за развитие дружественных отношений с Россией. Японский Оргкомитет Фестиваля создал Клуб друзей Фестиваля российской культуры, члены которого имеют определённые льготы при посещении фестивальных мероприятий, например, возможность встречи с любимыми артистами и др. На японском сайте Фестиваля имеется блог, в котором организаторы и зрители активно делятся своими впечатлениями о фестивальных мероприятиях.

Фестиваль 2018 г. стал важнейшей частью Года России в Японии – его программа была особенно насыщена и многообразна.

Основная программа мероприятий началась 1 мая и закончилась 30 декабря. Однако по согласованию японского и российского Оргкомитетов, дополнительно в Фестиваль 2018 г. были включены также мероприятия, прошедшие до формального открытия фестивальной программы. Это связано с тем, что для многих мероприятий просто не хватило площадок для выступлений в ограниченное «договорными» рамками время. Фестиваль фактически начался

³ Начиная с 2006 г. проводится на ежегодной основе в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 1425-р.

с февраля месяца. Официальная церемония открытия Фестиваля, по просьбе руководства российского Оргкомитета и Посольства России в Японии, была назначена на 12 июня 2018 г. – в День России и совмещена с церемонией открытия Года России в Японии. Открытие прошло в концертном зале «Сантори-холл» (г. Токио) (рис. 3). Фестиваль начался концертом Российского национального оркестра под управлением народного артиста РСФСР М.В. Плетнёва (рис. 4).

В своём выступлении на открытии Фестиваля М.Е. Швыдкой ознакомил присутствующих с обращением Президента России В.В. Путина к участникам и гостям Фестиваля российской культуры в Японии – 2018. В нём, в частности, президент России выразил уверенность в том, что «столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств» [Участникам и гостям...].

Рис. 3. На открытии 13-го Фестиваля российской культуры в Японии с приветственными словами выступили председатели Оргкомитетов: от России – М.Е. Швыдкой (слева), от Японии – Комура Масахико (справа). Фото Японского Оргкомитета Фестиваля.

В 2018 г. было проведено 48 мероприятий (31 мероприятие по основной программе и 17 дополнительных, добавленных в программу Японским Оргкомитетом позднее в течение года). Фестиваль 2018 г. собрал более 1,63 млн зрителей. Он прошёл в более 40 административных единицах – городах и посёлках. Всего же, по подсчётам Японского Оргкомитета, включая выступления японских и российских артистов и деятелей культуры, выставочную работу в демонстрационных залах, а также многочисленные сеансы кинопоказов, японские зрители в 2018 г. знакомились с фестивалем более 1 200 раз. Число участников из России составило 535 человек.

Работа Министерства культуры РФ, МИД России, Общества «Россия–Япония» при участии и поддержке Посольства России в Японии и ряда других государственных и общественных структур России и Японии, а также работа, проделанная российским и японским Оргкомитетами, позволили не только познакомить японских зрителей с культурными традициями России, но и наметить пути к дальнейшему укреплению добрососедских и дружественных отношений с Японией.

Однако помимо культурных мероприятий, в Японии прошли и мероприятия, ориентированные на развитие бизнес-контактов двух стран. Например, 24 мая 2019 г. в г. Токио в зале приёмов Федерации японского бизнеса (*Кэйданрэн*) открылся форум «Транссиб для Японии», организатором которого выступили ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). По сообщению российской стороны, с июля по декабрь 2018 г. в рамках совместной программы тестовых перевозок, разработанной ОАО «РЖД» и Минтрансом Японии, «РЖД Логистика» организовала ряд отправок из Японии в Россию. Срок доставки по железной дороге от портов Дальнего Востока до Москвы составил 7 суток. В целом предлагаемый российской стороной сервис будет интересен японским компаниям, предпочитающим доставку just-in-time, в первую очередь, осуществляющим перевозку товаров с ограниченным сроком годности – новой техники, пищевых продуктов, сезонных товаров, косметики и других, а также для грузов с незначительной транспортной составляющей в цене. Сегодня сроки доставки от портов Японии до портов Европы составляют до 50 суток, в то время как по железной дороге в рамках проекта Trans-Siberian Landbridge гарантируется движение строго по расписанию с временем в пути от порта в Японии до точки в Европе от 19 суток [Холдинг РЖД представил...].

Рис. 4. Постер выступления Российского национального оркестра под руководством М.В. Плетнёва на открытии Фестиваля. Из открытых источников.

Год Японии в России⁴

«Мягкая сила» Японии успешно реализуется в России особенно после распада СССР, когда идеологическое противостояние между странами осталось в прошлом, Россия признала наличие с Японией территориальной проблемы, а Япония по разным каналам стала более активно продвигать свою позицию по мирному договору и «возвращению северных территорий». Для создания благоприятной для ведения переговоров атмосферы, создания положительного имиджа страны и увеличения количества японофилов в России Япония проводит, например, ежегодные фестивали «Японская осень» (проводится с 1995 г.) и «Японская весна» (проводится с 2000 г.). Их организацию осуществляет

⁴ В данной главе автор не ставит целью оценивать деятельность российских регионов в проведении Года Японии в России – регионы и организации упоминаются лишь в качестве примеров.

координационный комитет, в состав которого входят представители Посольства Японии в России, Japanese Business Club и Японского центра МГУ.

Поскольку проведение Года Японии в России координировало Посольство Японии в России, и именно на сайте Посольства была размещена программа Года, то основной интерес представляет позиция Посольства по данному вопросу. По информации японской стороны, Год Японии в России был разделен на несколько периодов, или «волн».

Первая волна – подготовительный период и майская церемония открытия, призванные предоставить широкой общественности информацию о предстоящем Гode.

Вторая волна – сезон летних каникул в июле и августе, когда трудно обеспечить посещаемость мероприятий. Для привлечения посетителей была организована «Неделя Японии в Москве». В её рамках прошёл летний фестиваль J-FEST и показательные выступления по *ябусамэ* (рис. 5), в результате которых более 100 тыс. человек приняли участие в J-FEST, а 12 тыс. человек посмотрели *ябусамэ*. Мэр Москвы С.С. Собянин прорекламирал J-FEST в социальных сетях за день до фестиваля, что дало дополнительный эффект и обеспечило широкое участие россиян в японском фестивале.

Рис. 5. Плакат одного из наиболее массовых и ярких мероприятий в г. Москве.

Ябусамэ – это японское традиционное искусство стрельбы из лука на скаку.
Из открытых источников.

Третья волна – сентябрь, когда в России начинается сезон культуры. В дополнение к гастролям театра Кабуки, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге при содействии Театрального фестиваля им. Чехова, была проведена «Выставка живописи эпохи Эдо» в Пушкинском музее. На ней были представлены экспонаты со статусом национальных

сокровищ или важного культурного достояния, которые почти никогда не бывают за пределами Японии. Экспозиция продлилась 8 недель, её посетило более 120 тыс. человек. Эти мероприятия стали без преувеличения легендой Года Японии: они познакомили россиян с лучшими образцами японской культуры, по достоинству привлекли внимание истинных ценителей искусства.

Четвёртая волна прошла с октября по декабрь: в этот период с целью охвата Годом всех регионов были проведены фестивали «Японская осень в регионах», что укрепило связи Посольства с региональными правительствами. Прошло много средне- и крупномасштабных японских фестивалей. Крупномасштабные японские фестивали прошли в г. Екатеринбург и г. Казань совместно с местными областным и республиканским правительствами. Некоторые регионы сами составили годовой план мероприятий по Японии. В Красноярском крае в такой план вошло 20 мероприятий, в Нижегородской области – около 60. С учётом этих годовых планов Посольство добавило свои кинофестивали и другие мероприятия, и в итоге были проведены «Дни японской культуры в Красноярском крае» и фестиваль «Японская осень в Нижнем Новгороде».

Также состоялись среднемасштабные фестивали, в которых мероприятия региональных отделений Общества «Россия – Япония» (ОРЯ) сочетались с мероприятиями Посольства. Например, «Месячник Японии в Новосибирске», в который вошли организованный местным отделением ОРЯ фестиваль «Японская осень в Сибири» и ряд мероприятий Ассоциации японо-российских обменов. В г. Челябинск к мероприятиям, подготовленным местным отделением ОРЯ, была добавлена передвижная выставка японских кукол, показ фильма «Война цветов» и другие мероприятия. Таким образом прошли «Дни Японии в Челябинске». Были также проведены 15-е «Дни Японии в Оренбурге». В Ульяновской области успешно прошёл III Международный форум «Японская весна на Волге». В Алтайском крае активную работу провёл клуб «Клан Такеда».

Пятая волна – это период с января 2019 г.: учитывая уже достигнутые результаты, были реализованы проекты, которые могли бы заинтересовать Японией тех, кто раньше ею не интересовался. Состоялся фотоконкурс в социальных сетях. В 10 городах были установлены инсталляции, на фоне которых могли фотографироваться все желающие. Эти фотографии затем выкладывались на специальном сайте, где проводилось голосование. В этом фотоконкурсе приняло участие более 70 тыс. человек, а количество просмотров превысило 450 тыс. человек. В Ботаническом саду при МГУ была создана японская чайная комната, где прошла «Большая чайная церемония в Москве».

Отзвуки Перекрёстного Года оставались и после его завершения: в июле была проведена «Неделя Японии в Москве» – как неофициальное закрытие Перекрёстного Года. После чего началась «Японская осень – 2019».

В июльском 2019 г. интервью «Российской газете» Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса сказал о прошедшем Гode Японии в России: «Японская культура очень разнообразна, поэтому трудно выделить что-то одно, что привлекает россиян больше всего. Но девиз “Есть Япония, которую вы не знаете” обязывал нас искать новые и свежие формы.

Попробую привести несколько конкретных примеров. В сентябре состоялись гастроли театра Сётику Гранд Кабуки. Осенью в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина прошла выставка “Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо”. В рамках экспозиции было представлено 135 экспонатов, из которых два произведения со

статусом национального сокровища, девять со статусом особо ценного объекта культуры и шесть со статусом особо ценных предметов искусства. За два месяца выставку посетили более 120 тыс. человек. В январе этого года была показана хореографическая драма-экшн “Самурай Нобунага” с элементами традиционного японского танца и русского балета – замечательное соединение культур двух стран на одной сцене.

В рамках Года Японии в России уже состоялось около 600 различных мероприятий, в них приняли участие более 1,6 млн человек. Перекрёстный год оставил значительный след в истории японо-российских отношений. Хочу поблагодарить всех участников и тех, кто помогал нам в организации этого мероприятия» [По-русски говоря...].

По информации японской стороны, в Год Японии в России пришлось: на сферу культуры – около 60 % мероприятий; сферу образования – более 7 %; спортивных, молодёжных и других гуманитарных обменов – более 15 %; научную сферу – более 8 %.

В целом можно констатировать, что хотя Год Японии в России закончился, но мероприятия по ознакомлению россиян с Японией продолжают в старых и новых форматах.

Некоторые организационные вопросы

Базовая финансовая поддержка проведению Года Японии в России принадлежит Японскому фонду (ЯФ, Japan Foundation), а Года России в Японии – Министерству культуры Российской Федерации.

Японский фонд является одним из ключевых финансовых инструментов «мягкой силы» Японии. Это единственная в Японии организация, осуществляющая всестороннюю деятельность по культурным обменам между Японией и другими странами по всему миру. ЯФ ставит своей целью внести вклад в дело построения фундамента гармоничного сосуществования народов Японии со странами мира. Финансирование ЯФ осуществляется правительственными капиталовложениями (правительственные субсидии), а также пожертвованиями со стороны компаний и частных лиц. ЯФ имеет главный офис в Токио и филиал в Киото, две подчинённые структуры в Японии (Институт японского языка в Урава и Институт японского языка в Кансай), а также 24 зарубежных отделения в 23 странах мира, включая Россию, Китай, Республику Корея, Вьетнам и другие страны АСЕАН [Японский фонд...].

Однако помимо ключевых финансовых «игроков», за которыми стоит, прежде всего, государство, реализующее свои проекты в формате «мягкой силы», в организации и проведении мероприятий Перекрёстного года приняли участие и другие структуры, как благотворительные, так и коммерческие.

Например, в последние годы в российско-японских отношениях стал значительную роль играть Международный фонд Шодиева (МФШ, International Chodiev Foundation) – неправительственная благотворительная организация, созданная в 1996 г. бизнесменом и филантропом Фаттахом Каюмовичем Шодиевым. МФШ организует и финансирует мероприятия, как на территории России, так и на территории Японии [Международный фонд Шодиева...].

В 2019 г. деятельность Фонда была заслуженно оценена сразу в двух странах. За активную работу по развитию отношений между Японией и Россией Международный фонд Шодиева был награждён почётной грамотой министра иностранных дел Японии.

Церемония награждения была проведена в Москве в резиденции посла Японии в сентябре 2019 г. В то же время 15 ноября 2019 г. в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в шестой раз прошло награждение премией «Меценат года». В главной номинации победителем стал основатель МФШ Фаттах Шодиев. Премию, которая была присуждена за генеральное спонсорство гастролей труппы театра Кабуки в России, вручил Ф.К. Шодиеву министр культуры России В.Р. Мединский [Владимир Мединский...].

Отметим, что награды японцам со стороны России и награды россиянам со стороны Японии также являются частью «мягкой силы» каждой из стран. Такая практика существует ещё со времён Советского Союза: даже в расколотом на два лагеря (социализма и капитализма) мире велась работа по награждению граждан другой страны, внёсших значительный вклад в развитие дружеских и добрососедских отношений между народами двух стран.

В разных мероприятиях Перекрёстного года также участвовали некоммерческие организации России и Японии. Так, Год Японии в России во многом прошёл успешно благодаря некоммерческим организациям, работающим с Японией. Доминирующую роль в этом сыграли региональные отделения Общества «Россия–Япония», действующие более чем в половине регионов Российской Федерации [Общество «Россия – Япония»...]. Именно они стали региональными точками опоры для проведения мероприятий, выполняя также организационно-технические функции взаимодействия между региональной российской властью и японской стороной. Практика подобного взаимодействия способствует созданию устойчивой системы продвижения в регионах России проектов, знакомящих граждан страны с Японией.

Такая связка – государственные федеральные и региональные структуры, коммерческие фирмы и некоммерческие организации – приводит к своеобразному синергетическому эффекту, выражаемому в вовлечении в проект широких слоёв граждан двух стран, что во многом является залогом успеха проводимых мероприятий.

Опросы общественного мнения в России зафиксировали, что одним из эффектов проведённого Года Японии в России стало улучшение отношения россиян к Японии, что, вероятно, привело и к появлению новых японофилов. Однако, по данным 2018 г., проведение Года России в Японии к заметному количественному результату не привело: доля симпатизировавших в 2018 г. России японцев остаётся на уровне 18 % (негативно относятся порядка 80 %) [Казаков О.И., 2019]. Возможно, что дальнейшее развитие российско-японских отношений в практических плоскостях сотрудничества улучшат данные показатели Японии.

Заключение

Опыт проведения Перекрёстного года России и Японии в 2018–2019 гг. требует дополнительного изучения. Однако уже сейчас можно сформулировать некоторые выводы.

1. Перекрёстный год России и Японии стал уникальным гуманитарным проектом, успешно проведённым на территории двух стран. Причём лидеры России и Японии наметили продолжение двусторонних отношений на государственном уровне, согласившись провести в 2020 г. Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов с целью сохранить позитивный настрой в отношениях.

2. Одной из основных целей Перекрёстного года ставилось создание благоприятной атмосферы, способной создать почву для дальнейшего развития отношений во всех сферах сотрудничества. Но несмотря на позитивный эффект от его проведения, он, например, не привёл к подписанию мирного договора с решением территориальной проблемы. В настоящее время японская сторона продолжает предпринимать дальнейшие дипломатические усилия по продвижению к подписанию мирного договора. Тем не менее улучшение климата в отношениях в целом способствует развитию экономики и бизнеса, науки и образования, культуры, спорта и туризма. И в этом заинтересованы обе страны.

3. Для улучшения отношения японцев к России, очевидно, требуются дополнительные усилия российской стороны. Вероятно, необходимы реальные подвижки по проблемным вопросам, например, в вопросе совместного экономического освоения южных Курильских островов. А учитывая прагматический характер японцев, успешные совместные проекты в разных областях сотрудничества будут способствовать появлению в Японии новых русофилов.

4. Несмотря на не всегда совпадающие интересы России и Японии в вопросах сотрудничества (прежде всего в сфере обеспечения безопасности), проведение широкомасштабных культурных мероприятий в рамках «мягкой силы» двух стран является взаимовыгодными проектами. Такие проекты должны опираться не только на государственные структуры, но и на коммерческие компании и общественные организации, участвующие в развитии двусторонних отношений. Данная практика может быть применима и в отношении России с другими странами.

5. Следует отметить, что заявления некоторых российских деятелей о целесообразности отказа от «мягкой силы» в пользу более жёстких, прежде всего силовых мер в отношении Японии, несомненно, не решит никаких проблем, а только ухудшит двусторонние отношения и может серьёзным образом подорвать позиции России на международной арене.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Владимир Мединский вручил премии «Меценат года» // Министерство культуры РФ. 15.11.2019 11:24. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_vruchil_premiyu_metsenat_goda/ (дата обращения: 15.11.2019).

Есть Япония, которую вы не знаете // Огонёк. № 14. 16.04.2018. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3598626> (дата обращения: 06.11.2019).

Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам российско-японских переговоров // Президент России. 16.12.2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/53474> (дата обращения: 06.11.2019).

Казаков О.И. Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 1. С. 24–36.

Международный фонд Шодиева (англ. International Chodiev Foundation). URL: <https://internationalchodievfoundation.com/> (дата обращения: 15.11.2019).

Общество «Россия–Япония» (англ. “Russia-Japan” Society). URL: <http://russiajapansociety.ru/> (дата обращения: 15.11.2019).

Открытие перекрёстных годов России и Японии // Президент России. 26.05.2018. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57567> (дата обращения: 06.11.2019).

По-русски говоря // Российская газета. 09.07.2019 18:49. URL: <https://rg.ru/2019/07/09/kodzuki-v-2018-godu-iaponiiu-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-rossiiian.html> (дата обращения: 15.11.2019).

Участникам и гостям «Фестиваля российской культуры в Японии – 2018» // Президент России. 12 июня 2018 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/letters/57728> (дата обращения: 15.11.2019).

Холдинг РЖД представил грузоотправителям проект «Трансиб для Японии» // Российские железные дороги. 24.05.2019 14:51. URL: http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&id=93839 (дата обращения: 15.11.2019).

Церемония закрытия перекрёстных годов России и Японии // Президент России. 29.06.2019 12:40. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60858> (дата обращения: 06.11.2019).

Россия бунка фэсутибару : [Фестиваль российской культуры в Японии]. URL: <http://www.russian-festival.net/> (дата обращения: 15.11.2019). (На яп.).

Японский фонд (англ. Japan Foundation). URL: <http://www.jpf.go.jp/> (дата обращения: 15.11.2019). (На яп. и англ.).

REFERENCES

Est' Yaponiya, kotoruyu vy ne znayete [There is Japan you do not know], *Ogonyok*, No. 14, 16 April 2018. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3598626> (accessed: 6 November 2019). (In Russian).

International Chodiev Foundation. URL: <https://internationalchodievfoundation.com/> (accessed: 15 November 2019).

Japan Foundation. URL: <http://www.jpf.go.jp/> (accessed: 15 November 2019). (In Japanese and English).

Kazakov O.I. (2019). Ob otnoshenii yapontsev k drugim stranam i rossiyan k Yaponii v 2018 godu [The attitude of the Japanese to other countries and the Russians to Japan in 2018], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2019, 1: 24–36. (In Russian).

Kholding RZHD predstavil gruzootpravatelyam proyekt “Transsib dlya Yaponii” [Russian Railways Holding presented shippers the Transsiberian for Japan project], *Rossiyskiye zheleznyye dorogi*. 24 May 2019 14:51. URL: http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&id=93839 (accessed: 15 November 2019). (In Russian).

Obshchestvo “Rossiya-Yaponiya” [“Russia-Japan” Society]. URL: <http://russiajapansociety.ru/> (accessed: 15 November 2019). (In Russian).

Otkrytiye perekryostnykh godov Rossii i Yaponii [Opening of the Cross-Years of Russia and Japan], *Prezident Rossii* [President of Russia], 26 May 2018. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57567> (accessed: 6 November 2019). (In Russian).

Po-russki govorya [In Russian speaking], *Rossiyskaya gazeta*, 9 July 2019, 18:49. URL: <https://rg.ru/2019/07/09/kodzuki-v-2018-godu-iaponiiu-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-rossiiian.html> (accessed: 15 November 2019). (In Russian).

Roshia bunka fesutibaru [Festival of Russian Culture in Japan]. URL: <http://www.russian-festival.net/> (accessed: 15 November 2019). (In Japanese).

Tseremoniya zakrytiya perekryostnykh godov Rossii i Yaponii [The closing ceremony of the Cross years of Russia and Japan], *Prezident Rossii* [*President of Russia*], 29 June 2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60858> (accessed: 6 November 2019). (In Russian).

Uchastnikam i gostyam “Festivalya rossiyskoy kul’tury v Yaponii – 2018” [To participants and guests of the “Festival of Russian Culture in Japan – 2018”], *Prezident Rossii* [*President of Russia*], 12 June 2018. URL: <http://kremlin.ru/events/president/letters/57728> (accessed: 15 November 2019). (In Russian).

Vladimir Medinskiy vruchil premii “Metsenat goda” [Vladimir Medinsky presented the “Patron of the Year” Prize], *Ministerstvo kul’tury RF* [*Ministry of Culture of the Russian Federation*]. 15 November 2019 11:24. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_vruchil_premiyu_metsenat_goda/ (accessed: 15 November 2019). (In Russian).

Zayavleniya dlya pressy i otvety na voprosy zhurnalistov po itogam rossiysko-yaponskikh peregovorov [Press statements and answers to journalists' questions following Russian-Japanese talks], *Prezident Rossii* [*President of Russia*], 16 December 2016. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/53474> (accessed: 6 November 2019). (In Russian).

Для цитирования: Казаков О.И. Перекрёстный год России и Японии (2018–2019): достижения и неудачи // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 2. С. 83–97. DOI: 10.24411/2686-7702-2019-10013

For citation: Kazakov O.I. (2019). Perekryostnyy god Rossii i Yaponii (2018–2019): dostizheniya i neudachi [Cross-Year of Russia and Japan (2018–2019): achievements and failures], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 2019, 2: 83–97. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2019-10013